

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081734>

Янковська Лариса Анатоліївна

д.е.н., професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
[http:// orcid.org/0000-0003-1855-0169](http://orcid.org/0000-0003-1855-0169)

Бочко Олена Юріївна

д.е.н., професор кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-3422-4654>

Скупейко Василь Васильович,

д.е.н. доцент кафедри обліку і оподаткування
Львівського університету бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0003-0098-8357>

Хілуха Оксана Анатоліївна

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу
Волинський національний університет
імені Лесі Українки
<https://orcid.org/0000-0002-1228-7171>

Система інвестування розвитку персоналу: вигоди, ризики, ефективність корпоративної культури

JEL Classification: J08

SECTION «LAW»: Економіка.

Анотація. Авторами обґрунтовано роль персоналу в діяльності підприємства, необхідність системи інвестування розвитку персоналу, сформовано вигоди та ризики такого інвестування. Доведено, що система інвестування розвитку персоналу забезпечує зростання кваліфікації співробітників, їх продуктивності, а відтак підвищується ефективність роботи підприємства загалом. Розкрито чотири основні види інвестицій в персонал: навчання працівника, професійний розвиток, поліпшення і підтримка здоров'я, організація дозвілля. В статті сформовано основні етапи оцінки ефективності

інвестування розвитку персоналу в структурі: встановити потреби бізнесу в кількості персоналу та їх основних характеристик; обґрунтувати цілі навчання; та програми навчання, а також здійснити розрахунок показників ефективності програми навчання й віддачі інвестицій. Авторами сформовано два види оцінки ефективності інвестицій в персонал: економічний та пікулярний. Економічні характеризуються розрахунком кількісних показників. Пікулярний вид оцінки ефективності інвестицій у персонал характеризується особистісним підходом до здійснення такого оцінювання, наприклад, відгуки клієнтів та споживачів, рівень плинності кадрів, зменшення кількості виробничих конфліктів. Подано формули розрахунку віддачі інвестицій в розвиток персоналу. Доведено, що ефективність навчання персоналу визначається також ступенем збільшення ефективності роботи співробітника після проходження курсів або вивчення програм. Для розвитку персоналу запропоновано застосування не тільки індивідуального підходу до навчання, а й практичного впровадження системи корпоративного навчання. Доведено що, здорова корпоративна культура є одним з найважливіших аспектів стійкого бізнесу, тому корпоративні цінності повинні складати основу щоденної роботи підприємства.

Ключові слова: інвестиції, розвиток персоналу, навчання, ризику, корпоративна культура.

Abstract. The authors determine the role of personnel in the activity of enterprises, substantiates the necessity of a system of investing in the personnel development, determines benefits and risks of such investing. It is proven that the system of investing in the personnel development contributes to an increase of the efficiency of the enterprise's performance in total. The work describes four main kinds of investments in the personnel, including employees' training, professional development, improvement and maintenance of health, organization of free time. In the article, the authors suggest the main stages of assessment of the efficiency of investing in the personnel development in the following structure, particularly to identify business demands for the number of personnel and their main characteristics; to determine goals and programs of training, as well as to make calculation of the indices of the training program efficiency and return of investments. The research identifies two kinds of assessment of the efficiency of investing in the personnel development, particularly economic and peculiar. The economic one is characterized by the calculation of quantitative indices. The peculiar kind of assessment of the efficiency of investing in the personal development is characterized by a personal approach to such assessment implementation, for example customer reviews, level of employee turnover, reduction of the number of production conflicts. The article supplies formulas for calculation of the return of investments in the personnel development. It is confirmed that efficiency of the personnel training is also estimated by the degree of increase of the efficiency of employee's work after taking courses or programs of training. To develop the personnel, it is proposed to apply not only individual approach, but also practical implementation of the system of corporative training. The research results determine that sound corporative culture is

one of the most important aspects of consistent business. Therefore, corporative values should create a basis for the enterprise operation.

Key words: investments, development of personnel, training, risks, corporative culture.

Вступ.

Персонал - головний актив підприємства. Тому сьогодні на перше місце можна сміливо поставити не самі по собі інвестиції, а інвестиції в персонал. Без персоналу знаряддя праці мертві. Як би не були досконалі сучасні технології і устаткування, якою б не була досконалою автоматизована система управління, без людей, без їх знання і практичних навичків, без бажання і вміння працювати, без належної мотивації і достатнього стимулювання все це або не працювало б, або не давало адекватної віддачі. Відтак потрібна збалансована програма інвестування у розвиток персоналу. Досліджувана проблема не раз порушувалася як вітчизняними так і зарубіжними вченими. Зокрема досить ґрунтовні дослідження у напрямі теоретичних і практичних основ розвитку персоналу було здійснено відомими науковцями, серед яких відмітимо: І.Гнібіденко, О.Грішнову, В.Данюк, А. Колота, Е. Лібанову, І. Петрову, В. Савченко, М. Семикіну, Л. Шаульську та ін. Впродовж уточнення вказаних досліджень вважаємо за необхідне обґрунтувати вигоди та ризики системи інвестування персоналу.

Тому *метою статті* є обґрунтування необхідності системи інвестування розвитку персоналу, виявлення вигод та ризиків.

Результати досліджень.

Готовність і здатність роботодавця інвестувати в навчання своїх співробітників завжди вважалися ознакою стабільності і надійності підприємства. Роботодавець зацікавлений в кваліфікованих працівниках, які хочуть професійно зростати і отримувати сучасні знання про нові технології в роботі. Відтак з метою підвищення кваліфікації сучасного працівника доцільно звернути увагу на процес інвестування у власний персонал. Отже, система інвестування розвитку персоналу забезпечує підвищення кваліфікації співробітників, їх продуктивності. Як наслідок цього - підвищується ефективність роботи компанії. В ідеальному варіанті інвестиції в персонал повинні приносити більший прибуток і окупувати вкладення.

Важливим є запропонувати персоналу очевидні вигоди – покращити мотивацію, продуктивність і лояльність. Зацікавлений, орієнтований на загальний успіх фірми персонал допомагає бізнесу рухатися вперед. Проте проблема сучасного суспільства полягає в тому, що вкладення в персонал часто сприймаються як витрати, а не інвестиції. Менеджмент прекрасно знає вартість інвестицій в персонал підприємства, але недооцінює вартість не інвестування.

Університет Великобританії Warwic та Gallup було проведення дослідження взаємозв'язку інвестицій та розвитку підприємства, в результаті якого оприлюднено наступні моменти:

кореляція між інвестиціями в персонал і плинністю - 43%: чим більші обсяги інвестицій у співробітника, тим нижче плинність кадрів;

зміна співробітника обходиться компанії від 20% до 150% його річної заробітної плати, в залежності від посади;

в компаніях з високим рівнем зацікавленості персоналу на 37% менше прогулів;

продуктивність праці мотивованого працівника зростає в середньому на 12% [6].

Крім того дані результати підтверджуються і вченими з університету Пенсільванії. Зокрема вченими встановлено, що кваліфікований співробітник краще працює з клієнтами, покращує результативність, що сприятливо позначається на діяльності підприємства. Підвищення витрат на корпоративне навчання персоналу на 10% збільшує продуктивність праці на 8,5%, а збільшення інвестицій в поліпшення виробничих потужностей в тому ж розмірі веде до зростання продуктивності всього на 3,8% [7].

Загалом на сьогодні можна виділити чотири основні види інвестицій в персонал:

1. Навчання працівника: у навчальних закладах, на дому або роботі.

2. Професійний розвиток: курси підвищення кваліфікації, професійні конференції.

3. Поліпшення і підтримка здоров'я: профілактика захворювань, медичне обслуговування, харчування, створення комфортних умов роботи.

4. Організація дозвілля: корпоративні заходи, тимблдинги, спорт.

Основні вигоди та ризики інвестування розвитку персоналу систематизуємо у вигляді табл. 1

Таблиця 1

Основні вигоди та ризики інвестування розвитку персоналу

Види інвестицій	Вигоди	Ризики/недоліки
Навчання працівника	підвищення продуктивності праці; збільшення прибутку;	зменшення прибутку на час відриву працівників від виробництва; витрати від оплати вартості навчання
Професійний розвиток	Швидкість та оперативність прийняття управлінських рішень	збільшення ризику втрати працівника;
Поліпшення і підтримка здоров'я	Зменшення кількості захворювань на підприємстві	Витрати на медичні препарати
Організація дозвілля	Тіснота співпраці колективу, покращення інвестиційного клімату	Не завжди позитивний результат

* (систематизовано авторами)

Проте, з метою усунення/зменшення ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства доцільно перед прийняттям на роботу чітко обумовити умови праці, підписавши з працівником договір.

Сформуємо основні етапи оцінки ефективності інвестування розвитку персоналу. Для початку доцільно встановити потреби бізнесу в кількості персоналу та їх основних характеристиках. Наступним етапом є встановлення цілей навчання, зокрема отримання нових знань і навичок чи приміром, високий рівень конкуренції і доцільно спрямувати зусилля методи досягнення цілей чи впровадження нових технологій на підприємстві. Відтак наступним етапом доцільно правильно обрати програми навчання та здійснити розрахунок показників ефективності програми навчання, а також рівень віддачі інвестицій (рис 1).

Рис. 1. Етапність оцінки ефективності інвестування розвитку персоналу (систематизовано авторами)

Економічна ефективність інвестицій в розвиток персоналу окуповується, якщо навчання було якісним. У роботодавця з'являється можливість сформувати команду, що складається з професіоналів, готову до виконання завдання будь-якої складності. За такої ситуації управлінське рішення з приводу розподілу обов'язків стає більш обґрунтованим і вмотивованим. Економічна віддача від навчання зростає відповідно до зростання рівня навчання.

Загалом, від трудового потенціалу залежить, чи буде розвиватися бізнес далі, які його професійні межі, і чи буде взагалі майбутнє у підприємства. Ефективність навчання персоналу визначається також ступенем збільшення ефективності роботи співробітника після проходження курсів або вивчення конкретних програм. Тобто, роботодавець може бути застосовано при вирішенні виробничих завдань. Розрахунок віддачі інвестицій в розвиток персоналу математично можна здійснити використовуючи формулу:

$$P_i = VD / VN * 100\% \quad (1)$$

Де P_i – рентабельність інвестицій у персонал;

ВД - зміни вартості діяльності;

ВН - вартість навчання.

Оцінка ефективності навчання персоналу на підприємстві може проводитися також на основі відгуків клієнтів і споживачів. Часто після проходження навчання відгуки стають більш позитивними, а скарги на якість продукції або рівень обслуговування істотно зменшуються.

Плинність кадрів - це також хороший спосіб перевірити, наскільки ефективним було навчання. Якщо команда сформована з фахівців, які стали більш компетентними і добре володіють навичками роботи, в колективі скорочується плинність кадрів і зменшується число виробничих конфліктів.

Отже, підвівши підсумки вищесказаного можемо сформувати два види оцінки ефективності інвестицій в персонал: економічний та пікулярний (рис. 2). Економічний характеризується розрахунком кількісних показників, а пікулярний (англ. *resuliar*) характеризується особистісним підходом до визначення оцінки ефективності інвестицій в персонал.

Для розвитку персоналу пропонуємо застосування не тільки індивідуального підходу до навчання, а й застосування системи корпоративного навчання. Корпоративне навчання - це навчання на базі свого підприємства (корпорації), коли не окремі фахівці підприємства їдуть на навчання, а наставник приїжджає на підприємство. При цьому одночасно здійснюється навчається не однієї-двох людей, а цілої команди фахівців чисельністю 25-30 осіб.

Рис. 2. Види оцінки ефективності інвестицій в персонал (систематизовано авторами)

Корпоративне навчання дуже ефективним, принаймні, з трьох причин.

По-перше, знання отримують одночасно 25-30 осіб, неминучість їх впровадження в роботу підприємства стає не тільки можливою, але і очевидною. Причому в ході тренінгів проблема буде не просто проговорена, а й практично застосована, будуть намічені і обговорені конкретні кроки щодо її вирішення.

По-друге, при корпоративному навчанні можна різко збільшити обсяги навчання. Якщо порівняти проведення одного корпоративного семінару-тренінгу на підприємстві з обсягом 25-30 фахівців, і цієї ж кількості за межами підприємства, то економія буде в 3-4 рази.

По-третє, знижуються ризики втрати нових знань і втрати грошей, коли носієм цих знань є вже не окремий фахівець, а команда фахівців, яка менш схильна до звільнення. Тому, корпоративне навчання більш ефективно для підприємств [5].

Отже, здорова корпоративна культура є одним з найважливіших аспектів стійкого бізнесу. Тому особливу увагу пропонуємо звернути на корпоративні цінності, які повинні складати основу щоденної роботи підприємства. Це також означає, що кожна людина сприяє сталому розвитку компанії з особистою відповідальністю, чесністю та спеціальними знаннями.

В сучасних умовах важливо розуміти, що розвиток персоналу - це не зовсім питання бюджету, оскільки внутрішні програми також можуть бути надзвичайно успішними. Проте тут доцільним є пошук партнерів для обміну інформацією. Впровадження наставницьких програм, в яких над молодшими колегами призначають старших працівників можуть виявитися успішними. Це дасть змогу ефективно запровадити також нову межу відповідальності. Програми стажистів компанії ідеально підходять для випускників, коли йдеться про майбутні керівні посади. Коучинг ідеально підходить для розвитку лідерських навичок, спілкування або підвищення ефективності. Одночасно працюючи в компанії, працівники мають можливість працювати над покращенням власної кваліфікації.

Висновки

Навчання може бути ефективним інструментом утримання працівників та використовуватися як нагорода й мотивування. Вважаємо, що мотивовані співробітники не лише працюватимуть продуктивніше, вони також досягатимуть кращих навчальних успіхів.

Важливість розвитку персоналу у багатьох компаніях ще має місце для вдосконалення, однак практично ще недостатньо впроваджено. Ставлення керівництва в такому випадку найчастіше є вирішальним. Якщо топ-менеджмент не визнає переваг постійного розвитку персоналу і не виділяє ресурси для подальшого навчання, навряд чи можливо інтегрувати культуру навчання як складову в корпоративну культуру.

Важливо відмітити та поставити нові акценти на корпоративній культурі. Розробляючи рішення, пристосовані для підприємств, доцільно ефективно використовувати наявні власні ресурси. Співробітники, яких підтримують, більш мотивовані та роблять більше. Це може мати лише позитивний вплив на репутацію та корпоративну культуру підприємства загалом.

Відтак важливим є здійснити розрахунок ефективності інвестицій у розвиток персоналу. Пропонуємо два види розрахунку ефективності інвестицій у розвиток персоналу: економічний і пікулярний, комплексне використання яких забезпечить правильне прийняття рішень щодо обсягів інвестицій у персонал підприємства.

Список використаних джерел

1. Биба В. В. Світовий досвід мотивації працівників та можливості його адаптації до умов підприємств України. *Економіка та управління підприємствами*. 2017. № 10. С. 166–171.

2. Богиня Д.П. Науково-практичні основи визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці / Розд. з монографії “Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати”. К: ІЕ НАНУ, 2017. 300с.

3. Горпинченко О. В. Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. № 8. С. 45–48

4. Дьомкіна О. В. Особливості інвестування у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 9. С. 65-68

5. Жданкин Н Как эффективно распорядиться инвестициями в персонал. *Генеральный директор*. 2007, № 12. URL: <http://www.regul-consult.ru/articles/86-kak-effektivno-rasporyaditsya-investitsiyami-v-personal.html>

6. Инвестиции в персонал – способы и расчет эффективности. URL: <https://equity.today/investicii-v-personal-sposoby-i-raschet-effektivnosti.html> (дата обращения: 24.02.2020)

7. Корпоративное обучение персонала: плюсы и минусы. куда инвестировать – в себя или в сотрудников? URL: <https://planfact.io/blog/posts/korporativnoe-obuchenie-personala-plyusy-i-minusy-kuda-investirovat-v-sebya-ili-v-sotrudnikov> (дата обращения: 24.02.2020)

8. Левченко О.М., Ткачук О.В. Зарубіжний досвід розвитку кадрів в системі якості підприємства. *Вісник ХНУ. Економічні науки*. 2013. №3 .Т2. С. 227-230.

9. Овчаренко Т.С., Руденко Є.О. Підходи до оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА». *Молодий вчений*, 2016. № 12.1 (40). С. 904-908.

10. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / [Бабенко А. Г. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Г. Бабенка; Ун-т мит. справи та фінансів. Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. 327 с.

11. Савченко В. А. Развитие персонала: учебник. Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: КНЕУ, 2015. 505 с.

12. Personal entwicklung: Kompetente Mitarbeiter sorgen für leistungsstarke Unternehmen. URL: <https://www.zentraljob.ch/ratgeber/artikel/207/personalentwicklung-kompetente-mitarbeiter-sorgen-fuer-leistungsstarke-unternehmen> (hast accessed: 09.12.2019).